

रंगों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य

श्रीमती संध्या देव

सहा० प्रा० समाजशास्त्र

शा० महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर

रंग आनंद एवं उत्साह का प्रतीक है। रंगों का मानव मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। रंग किसी भी वस्तु में आकर्षकता एवं बोधगम्यता उत्पन्न करते हैं। रंग की प्राप्ति का स्रोत प्रकाश है। विभिन्न रंगों की पहचान इसीलिए संभव होती है क्योंकि वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित यो अभिशोषित करती हैं। प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। हमारी दृष्टि संवेदना पर क्रिया करता है। इसके कारण प्रकाश की संवेदना उत्पन्न होती है और मस्तिष्क को रंग की अनुभूति होती है।

सामान्यतः वस्तुएं प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित एवं कुछ भाग अभिशोषित करती हैं। उदा० यदि वस्तुएं हरे रंग की हैं। तो वह हरे के अलावा सभी रंगों को अभिशोषित करती हैं। जो वस्तु सफेद दिखाई देती है वह सभी रंगों को परावर्तित करती है। काली वस्तुएं सभी रंगों को अभिशोषित करती हैं।

रंगों में तीन प्रमुख गुण होते हैं—

- 1 **हयु**—यह रंगों के नाम को दर्शाता है। रंग कई प्रकार के होते हैं। हरा पीला लाल रंग आदि। इन रंगों का व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।
- 2 **वेल्यु**—यह रंगों के हल्केपन या गहरेपन को दर्शाता है। यह वेल्यु सफेद से काले रंग के बीच होती है सफेद रंग की उच्चतम वेल्यु एवं काले रंग की निम्नतम वेल्यु होती है।
- 3 **तीव्रता या क्रोमा**—यह रंगों के चमकीलेपन या मंदपन को बताने वाला गुण है। खुरदुरी एवं अममान सतह पर रंग की तीव्रता कम दिखायी देती है। जब सतह चिकनी होती है तो रंग की तीव्रता अधिक होती है।

वस्तु एवं विषय में आकर्षकता एवं बोधगम्यता उत्पन्न करने हेतु रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों के प्रयोग का शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक सामाजिक सभी क्षेत्रों में महत्व है। अतः रंगों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी महत्वपूर्ण है।

सामाजिक जीवन में अलग-अलग रंगों को अलग-अलग स्थितियों का प्रतीक माना जाता है। उदा० के लिये काला रंग—बुराई का प्रतीक है। काला जादू का प्रयोग किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिये किया जाता है।

लाल रंग	—	प्रेम एवं स्फूर्ति का प्रतीक है। स्वागत हेतु इसका प्रयोग होता है।
हरा रंग	—	प्रगति एवं उत्साह का प्रतीक है।
नीला रंग	—	सुख शांति का प्रतीक है।
बैंगनी रंग	—	ऐश्वर्य एवं राजस्व का प्रतीक है।
सफेद रंग	—	शोक पवित्रता एवं शांति का प्रतीक है। दुःख के समय सफेद वस्त्र पहने जाते हैं।

रंगों का संबंध विभिन्न ग्रहों से भी लगाया जाता है इस कारण एक अलग-अलग दिन अलग-अलग रंगों के वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है।

जैसे— सोमवार — सफेदरंग, मंगलार — लाल या नारंगी रंग, बुधवार — हरा रंग, गुरुवार — पीला रंग, शुक्रवार — नीला रंग, शनिवार — काला रंग आदि।

विभिन्न त्यौहार, उत्सव, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन, सामाजिक जीवन के प्रमुख अंग हैं। हमारे देश में होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि त्यौहार मनाये जाते हैं जन्मोत्सव विवाह आदि के अलावा पर विशेष आयोजन किये जाते हैं। विभिन्न मेले एवं उत्सवों का आयोजन होता है इन सभी अवसरों पर वेशभूषा सजावट, उपहार, पूजा सामग्री भोजन सामग्री में विभिन्न रंगों का आकर्षक संयोजन दिखाई देता है। त्यौहारों एवं उत्सवों में रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाते हैं। जनजातीय एवं ग्रामीण समाज में भी विशेष अवसरों पर गहरे रंग के वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। वस्त्रों के साथ ही रंग बिरंगे आभूषण जो फूलों मोतियों आदि से बने होते हैं। धारण किये जाते हैं।

सजावट हेतु अल्पना, रंगोली झंडे, तोरण, पर्दों आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके निर्माण में विभिन्न रंगों का समन्वय दिखाई देता है। घरों में दीवारों पर भी विभिन्न रंगों से पेंट करवाया जाता है।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

त्यौहारों एवं विशेष अवसरों पर एक दूसरे को उपहार देने का प्रचलन है। उपहारों को रंग बिरंगे कागजों से सजाकर दिया जाता है। स्वागत हेतु रंग बिरंगे पुष्प गुच्छ एवं मालाओं का प्रयोग होता है।

हमारे समाज में दैनिक एवं विशेष अवसरों पर धार्मिक आयोजन का महत्व है। पूजन सामग्री में हल्दी, कुंकुम गुलात आदि का प्रयोग होता है। देवताओं को अलग-अलग रंगों के फूल चढ़ाये जाते हैं। फूलों की मालाएं बनाने में भी रंगों का संयोजन दिखाई देता है।

त्यौहारों एवं विवाह आदि के अवसर पर बनने वाली भोजन सामग्री भी अलग-अलग रंगों की होती है विशेष रूप से मिठाईयों कुछ पीले रंग कुछ सफेद रंग की और कुछ मिश्रित रंगों की होती है। पेय पदार्थ भी विभिन्न रंगों के होते हैं।

अतः स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन में रंग एवं उनका आकर्षक संयोजन महत्पूर्ण है। इनका प्रयोग जीवन में आनंद एवं उत्साह का प्रतीक है।

संदर्भ सूची –

- 1 अग्रवाल जी के, सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा
- 2 आलम काजीगैस: सामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन
- 3 पाटर्नमंजु, वर्मासंध्या: संसाधन प्रबंध, शिवा प्रकाशन इंदौर
- 4 सिंह अरुण कुमार: सामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन